

Innovación IoT para la Evaluación Ambiental y Fotoprotección Dinámica Basada en el Fototipo de Piel

Antonio Priego Clemente, Alejandro Hernández Cadena, Clemente Hernández Arias,
José Ney Garrido Vázquez, Ricardo Álvarez Martínez

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Sistemas y Computación

Resumen

La exposición prolongada al sol sin la protección adecuada puede resultar en graves consecuencias para la salud, como quemaduras solares, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Este artículo presenta el desarrollo de un sistema tecnológico portátil que, mediante la detección del fototipo de piel y la medición de la radiación ultravioleta (UV), proporciona recomendaciones personalizadas para prevenir daños cutáneos. El sistema combina sensores de radiación UV y color de piel con una interfaz amigable para el usuario, lo que permite reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la exposición solar.

Abstract

Prolonged sun exposure without adequate protection can lead to serious health consequences, such as sunburns, premature skin aging, and skin cancer. This article presents the development of a portable technological system that, through skin phototype detection and ultraviolet (UV) radiation measurement, provides personalized recommendations to prevent skin damage. The system combines UV radiation and skin color sensors with a user-friendly interface, helping to reduce the incidence of diseases related to sun exposure.

Palabras Clave: Fototipo de piel, radiación ultravioleta, cáncer de piel, cuidado de la piel, exposición solar, sensores

Keywords: Skin phototype, ultraviolet radiation, skin cancer, skin care, sun exposure, sensors

1. INTRODUCCIÓN

La radiación ultravioleta (UV) es uno de los factores ambientales que más impacto tiene sobre la salud humana, especialmente cuando la exposición es prolongada y se carece de medidas adecuadas de protección. Diversas investigaciones señalan que este tipo de radiación puede ocasionar daños graves a la piel, entre ellos, distintos tipos de cáncer cutáneo como el melanoma, el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso, además del envejecimiento prematuro [1][8][9][15]. La susceptibilidad a estos efectos no es uniforme, ya que depende en gran medida del fototipo de piel de cada individuo. Las personas con piel clara (fototipos I a III) presentan mayor riesgo de quemaduras y lesiones, mientras que quienes poseen fototipos más altos (IV a VI) tienen mayor protección natural, aunque siguen siendo vulnerables a los efectos crónicos de la exposición solar [2][9].

Frente a esta problemática, se considera necesario el diseño de soluciones tecnológicas capaces de monitorear la exposición solar de forma personalizada. Integrar sensores especializados para medir la radiación UV y relacionar dicha información con el tipo de piel del usuario permitiría emitir alertas preventivas y recomendaciones específicas en tiempo real.

1.1. Hipótesis del proyecto

La implementación de un sistema basado en sensores ópticos de radiación UV, acoplado a un análisis del fototipo cutáneo del usuario, permitirá reducir el riesgo de afecciones dérmicas mediante recomendaciones de fotoprotección adaptadas al nivel de exposición individual [6].

1.2. Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente que evalúe los niveles de exposición solar de manera individualizada y genere sugerencias de protección cutánea, considerando tanto las condiciones ambientales como las características específicas del tipo de piel del usuario.

2. METODOLOGÍA

Para este proyecto, se empleó un enfoque metodológico basado en la experimentación y la validación de prototipos, con el objetivo de desarrollar un sistema eficaz de monitoreo de exposición solar y recomendaciones de protección. A continuación, se describen las etapas de prueba y análisis realizadas.

2.1. Pruebas de Sensores

Se llevaron a cabo pruebas independientes de cada sensor. Estas pruebas se diseñaron para evaluar la precisión y la confiabilidad de los sensores en la detección de sus respectivas variables bajo diversas condiciones.

2.2. Recolección y Registro de Datos

Durante cada prueba, los sensores capturaron datos en tiempo real, los cuales fueron almacenados en una base de datos para su análisis posterior. Esta etapa incluyó la verificación de la consistencia de las lecturas y la identificación de cualquier ajuste necesario para mejorar la precisión de los sensores.

2.3. Almacenamiento en Base de Datos

Los datos generados por cada sensor fueron registrados en una base de datos, facilitando el acceso a la información y permitiendo un análisis exhaustivo de cada variable medida. Este almacenamiento también posibilita la comparación de lecturas en futuras pruebas y la evaluación de patrones ambientales.

2.4. Análisis de Resultados

Los datos almacenados fueron analizados para determinar la efectividad de cada sensor en la detección de los factores ambientales pertinentes. Este análisis permite identificar las fortalezas y limitaciones de cada componente antes de su integración en un prototipo completo.

2.5. Diseño de la base de datos

Para el almacenamiento de los datos generados por los sensores, se diseñó una base de datos que permite organizar y gestionar la información de manera eficiente.

2.6. Diagrama de relación de los sensores

El sistema de sensores diseñado para medir diversas variables ambientales sigue un flujo de datos estructurado que permite la recolección y análisis eficiente de información. Este diagrama ilustra el proceso de activación y funcionamiento del prototipo. El flujo asegura que el prototipo funcione eficientemente y active sus sensores únicamente cuando se cumplen las condiciones necesarias. El diagrama muestra cómo el prototipo verifica primero si hay suficiente luz solar para cargar la batería, activándose solo cuando esta está completamente cargada. Al encenderse, los sensores monitorean el entorno de forma automática, recolectando datos que se almacenan para análisis posterior [14,10,11].

El sistema también incluye alertas visuales y sonoras que se activan bajo condiciones específicas, protegiendo al usuario en caso de exposición a factores ambientales de riesgo.

2.7. Reglas de Funcionamiento UML

Para documentar las interacciones del sistema, se ha desarrollado un diagrama de secuencia UML. Este diagrama describe el flujo de datos para el sistema, mostrando desde la activación de sensores y la recolección de datos ambientales, hasta la generación de alertas y recomendaciones personalizadas de protección solar según los niveles de radiación UV y el tipo de piel.

2.8. Materiales utilizados

El sistema incluye los siguientes materiales:

- Sensor de radiación UV (GUVA-S12SD): detecta la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar. Es sensible a una amplia gama de longitudes de onda UV, incluyendo tanto los rayos UVA como UVB.

Figura 1. Sensor de radiación UV (GUVA-S12SD)

- Sensor de color (TCS3200): Detecta los colores reflejados por la piel para determinar el fototipo. Esta información es clave para adaptar las recomendaciones de protección solar.

Figura 2. Sensor de color (TCS3200)

- Sensor de temperatura (DHT11): Mide la temperatura ambiente, que puede influir en los efectos de la exposición solar.

Figura 3. Sensor de temperatura (DHT11)

- Sensor de calidad del aire (MQ135): Mide los niveles de contaminantes en el aire, lo que puede afectar la respuesta cutánea a la radiación UV.

Figura 4. Sensor de calidad del aire (MQ135)

- Sensor de luz ambiental (BH1750): Mide la intensidad de la luz visible, complementando la información de radiación UV.

Figura 5. Sensor de luz ambiental (BH1750)

- Sensor Ultrasonido HC-SR04: El sensor HC-SR04 es un sensor de distancia que utiliza ultrasonido para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 a 450 cm.

Figura 6. Sensor Ultrasonido HC-SR04

- Panel solar GOODWILL22181, policristalino 9v con potencia de 30W y capacidad de la batería LiFePO4 6,4V, 12ah.
- Pantalla LCD azul de 8x3,5.
- Batería con capacidad (10, 100ma).

3. RESULTADOS

Durante la fase experimental del proyecto, se llevaron a cabo pruebas independientes de funcionamiento para cada uno de los sensores empleados, con el fin de verificar su precisión y confiabilidad en condiciones ambientales reales. Se evaluaron seis sensores principales: radiación UV, color de piel, temperatura, calidad del aire, luz ambiental y distancia. Los datos fueron recolectados en tiempo real y almacenados en una base de datos estructurada diseñada específicamente para su análisis posterior.

Los resultados obtenidos reflejan que el **sensor de radiación UV GUVA-S12SD** logró detectar variaciones significativas en la intensidad de los rayos UV entre horas pico (11:00–14:00 hrs), lo que permitió establecer niveles críticos de exposición. Paralelamente, el **sensor de color TCS3200** demostró alta precisión en la clasificación de fototipos de piel en una escala del I al VI, siendo esta información clave para personalizar las recomendaciones de protección solar.

Los datos recolectados fueron organizados y almacenados en una base de datos como se muestra en la **figura 7**, la cual refleja la estructura lógica para el registro y consulta eficiente de las variables medidas.

Figura 7. Estructura de la base de datos empleada para almacenar las mediciones obtenidas por los sensores

La integración del sistema fue validada mediante el diseño de un **diagrama de relación de sensores**, donde se representó gráficamente el flujo lógico que sigue el prototipo desde la activación de la batería solar, hasta la recolección y almacenamiento de datos por cada sensor. Este flujo asegura el funcionamiento óptimo del sistema, priorizando eficiencia energética y respuesta automática ante condiciones ambientales críticas. Este esquema se presenta en la **figura 8**.

Figura 8. Diagrama de relación funcional entre sensores, representando la secuencia de activación, medición y respuesta del prototipo

Finalmente, para validar la lógica de funcionamiento del sistema completo, se diseñó un **diagrama de secuencia UML** que describe el comportamiento del prototipo desde su encendido hasta la emisión de alertas personalizadas, según el fototipo del usuario y la intensidad de la radiación UV. Este diagrama ilustra la interacción entre los módulos de detección, análisis y respuesta, como se observa en la **figura 9**.

Figura 9. Diagrama UML de funcionamiento general del sistema: desde el encendido hasta la generación de recomendaciones

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio confirma la viabilidad técnica y científica de implementar un sistema inteligente orientado a la evaluación personalizada de la exposición solar y la recomendación de medidas de fotoprotección. La integración de sensores especializados ha permitido obtener mediciones precisas de factores ambientales — como radiación ultravioleta, temperatura y luminosidad—, así como del fototipo de piel del usuario, estableciendo una base sólida para la prevención de daños cutáneos mediante información adaptada a las condiciones reales de exposición.

Los resultados obtenidos evidencian la efectividad del sistema propuesto para identificar niveles de riesgo por radiación solar y emitir recomendaciones personalizadas en tiempo real, fortaleciendo la cultura del autocuidado y la conciencia sobre los efectos de la radiación UV. Este avance representa un paso significativo hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas portátiles, accesibles y replicables, capaces de adaptarse a diversos entornos geográficos y climáticos.

Asimismo, se reconoce que el siguiente desafío consiste en consolidar la integración de los sensores en un sistema completo asistido por algoritmos de procesamiento en tiempo real, lo que permitirá automatizar el análisis de datos y mejorar la precisión de las recomendaciones. Este proceso potenciará el uso de la tecnología en la prevención de enfermedades cutáneas, contribuyendo al fortalecimiento de la medicina preventiva basada en la evidencia.

Finalmente, este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Sistema experto de fotoprotección para la prevención de daños cutáneos inducidos por la radiación ultravioleta implementando IoT”, financiado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2025, cuyo respaldo ha sido fundamental para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas reflejadas en los resultados y la discusión de este estudio. Este apoyo ha permitido no solo validar el prototipo, sino también sentar las bases para futuras líneas de investigación orientadas a la salud digital y la fotoprotección inteligente.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud, "Radiación UV y salud", OMS, 2023.
- [2] [Julia Benedetti](#), MD, Harvard Medical School “Introducción a la radiación solar y las lesiones de la piel”, 2023.
- [3] V. Sánchez, Sensores de Calidad del Aire: Tecnologías y Aplicaciones, 2da ed., Madrid, España: Editorial Técnica, 2019.
- [4] Adafruit Industries, Manual del Sensor de Color TCS34725, 2023.
- [5] Naylamp Mechatronics, "Tutorial: Módulo sensor de luz BH1750", 2023.
- [6] Adafruit Industries, "Adafruit GUVA-S12SD UVA UVB UV Index Sensor", 2023.
- [7] Geek Factory. (2024, 3 octubre). DHT11 sensor de humedad y temperatura - Geek Factory.
- [8] The Skin Cancer Foundation. Radiación UV - The Skin Cancer Foundation.
- [9] World Health Organization: WHO. (2022b, junio 21). Radiación ultravioleta.
- [10] Mahmood, K. (2020). Optical Sensors for Industrial Applications. Springer.
- [11] Formenti, P. (2021). Sensors in Environmental Monitoring: Design and Applications. Elsevier.
- [12] Feng, C. (2020). Air Quality Monitoring Using Low-Cost PM2.5 Sensors: Performance Evaluation and Calibration. Sensors Journal, 18(1), 56-65.
- [13] Sharma, P., & Jain, V. (2019). Gas Sensors: Principles, Design, and Applications. Wiley.
- [14] Faulkner, M. (2019). Battery Management Systems: Design, Strategy, and Application. Academic Press.
- [15] Squamous cell carcinoma (SCC) Paradise Valley, AZ

- [16] Garrido Vázquez, J. N., & Hernández Cadena, A. (2023). Prototipo de medición de radiación ultravioleta, para prevenir daños en la piel a alumnos del ITVH. En Investigación E Innovación Multidisciplinaria Con Trascendencia Para El Desarrollo Sostenible (pp. 223-240). Instituto Tecnológico de Villahermosa. https://doi.org/10.37811/cli_w831

Correo de autor de correspondencia: antonio.pc@villahermosa.tecnm.mx